

HISTORICAL SCIENCES

ПОСЛЕВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Мадреймов Е.Д.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, исследователь, г. Нукус

THE POST-WAR STATE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY OF KARAKALPAKSTAN

Madreymov E.

Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о состоянии аграрного сектора экономики Каракалпакстана послевоенный период. Характеризуется попытками правительства по восстановлению отрасли, сопровождавшиеся административно-принудительным диктатом государства и природными катаклизмами. Указывается на мобилизацию всех трудовых ресурсов внеэкономическими, директивными методами, носившими жесткий, полувойенный характер.

ABSTRACT

This article deals with the state of the agricultural sector of the economy of Karakalpakstan in the post-war period. It is characterized by the government's attempts to restore the industry, accompanied by administrative and coercive dictates of the state and natural disasters. It indicates the mobilization of all labor resources by non-economic, directive methods, which were of a rigid, paramilitary nature.

Ключевые слова: сельское хозяйство, правительство, принуждение, трудовая дисциплина, хлопководство, население, социальное положение.

Keywords: agriculture, government, coercion, labor discipline, cotton growing, population, social status.

После Второй мировой войны сельское хозяйство Каракалпакстана столкнулось со множествами трудностей. Война тяжело отразилась на состоянии сельского хозяйства. Этот период в истории нашей республики было периодом сложных социально-экономических и демографических изменений. Сельское хозяйство в Каракалпакстане занимало основное место в экономике республики, однако, послевоенный период сократились посевные площади, ухудшилась обработка полей, почти на треть уменьшилось число трудоспособного населения. На протяжении нескольких лет на село почти не поставлялась новая техника, основное производство сосредотачивалось в колхозах, где преобладал ручной труд.

В год завершения войны самоотверженный труд народа Каракалпакстана оказался недостаточным для выполнения планов по производству сельскохозяйственной продукции. Так, в 1945 году план по производству и сдачи хлопка-сырца государству выполнили только труженики Турткульского и Ходжейлийского районов, остальные остались в должниках. Выращенный на полях хлопок-сырец не превышал 9,7 центнеров с гектара [1]. Причин столь кризисных явлений общего состояния сельскохозяйственного производства было много, например, в хозяйствах в основном использовался ручной труд, механизмов почти не было, а также состояние ирригационных систем, не отвечавших

требованиям времени. Проф. К.Сарыбаев указывает, что отсутствие водораспределительных сооружений приводило неравномерному распределению водных ресурсов: в некоторых местах часто случался перерасход воды, а в дальние районы вода так и не доходила [2]. Именно в 1945 году на окраинные земледельческие районы вода так и не поступила, а отсутствие тракторов в период посева вплоть до 1960-х годов в качестве тягловой силы использовались крупнорогатый скот, лошади и ослы.

Сразу по окончании войны соответствующие советско-партийные органы в первую очередь начали составлять план по увеличению производства сельскохозяйственной продукции на 1946 год. Например, по плану в 1946 году было запланировано увеличить производство хлопка-сырца до 12 центнеров с гектара. Также увеличить посевы пшеницы и проса до 3700 гектаров, повысить урожайность пшеницы до 10,1 центнеров с гектара, проса – до 6 центнеров с гектара. Особо отмечалась необходимость механизации сельскохозяйственного производства. Для посева хлопчатника выделялось 54 тысяч гектаров, таким образом довести объемы посевных земель в республике до 154,8 тысяч гектаров. Также намечалось посеять другие технические культуры, такие как люцерна, кукуруза, кун-

жуг, овоще-бахчевых культур и др. Также расширялись земли под ведение животноводства и шелководства.

2 февраля 1946 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О плане и мероприятиях по восстановлению и дальнейшему подъему хлопководства в Узбекистане на период 1946-1953 годы» [3]. Согласно данному постановлению, план хлопкозаготовок в Каракалпакстане на 1947 год был намечен в размере 100 тысяч тонн, а к 1950 году довести до 168 тысяч тонн. По плану производство хлопка-сырца необходимо было довести до 11,5 центнеров с гектара.

Однако, осуществлению этих задач мешали многие факторы, как природные, так и технического характера. Например, в 1945 году прибавилась проблема с азиатской саранчой, которая представляла угрозу сельскохозяйственным посевам еще в довоенный период. Еще в 1937 году в республике была организована Амударьинская саранчовая экспедиция, которая в течение 1937-1940 годов обработала свыше 445 тысяч га площади и очистила активную форму саранчи на всей территории дельты Амударьи. Они гнездились в основном на громадных площадях пустырей, на участках земель, оставленные на длительное время без обработки и заросшие сорняками, и особенно тугаев. Основная масса вредителей были сконцентрированы в северных районах Каракалпакстана и в 1940-1941 годах здесь, на площади свыше 178 тысяч га, все еще оставалась угроза азиатской саранчи [4].

В 1941 году эта экспедиция проделала огромную работу, свела угрозу саранчи, однако начало войны обусловило её реорганизацию в Наблюдательно-истребительную станцию по борьбе с азиатской саранчой [5]. Затем пришлось сократить штат данной станции и с 1942 года она стала Наблюдательно-истребительным пунктом, значительно сокративший объем обрабатываемой территории. В 1944 году разреженные остатки азиатской саранчи стали увеличиваться и перешли к активному размножению. В год окончания войны азиатская саранча стала представлять уже большую угрозу сельскохозяйственным посевам не только Каракалпакстана, но Ташаузской области Туркменской ССР. Площадь заражения увеличилось до 60 тысяч га. Поэтому в 1945 году вышеуказанный пункт вновь был реорганизован в Амударьинскую экспедицию по борьбе с азиатской саранчой. В следующем 1946 году из-за недостатка ядохимикатов (арсенит кальция) не удалось достичь некоторых очагов сосредоточения вредителей, что стало причиной небывалого их размножения, которые расселились на громадной территории, охватившей свыше 173 тысяч га земель Кунградского, Ходжейлийского, Кегейлийского, Чимбайского, Тахтакупырского, Караузьякского районов ККАССР, Хорезмской области Узбекистана, Куния-Ургенчского и Дарганатинского районов Туркменистана. Вредители накрывали территории до 120 км в ширину и 10 км в глубину. К началу 1947 года площадь заражения достигла 516 тысяч га. [6].

В Каракалпакстане была создана правительственная комиссия, в борьбе с азиатской саранчой непосредственно участвовали секретарь Каракалпакского обкома партии П.Сеитов и председатель Совета Министров ККАССР Н.Жапаков, а также его заместитель Н.Анисифиров и министр сельского хозяйства республики К.Школин. Были созданы 7 производственных участков, 2 отдельных пунктов наблюдения, 34 подучастков, 74 отряда, 164 поста наблюдения, были выделены средства и отчасти обеспечены ядохимикатами. Уже в 1947 году в работе противосаранчовой экспедиции участвовали 50 самолетов, которые методом авиопыливания и авиопрыскивания обрабатывали большие территории. Сами жители районов рыли так называемые «ловчие» каналы, например, только колхозники Кунградского района вырыли «ловчие» каналы протяженностью в 70 км. Таким способом были обработаны около 39 тысяч га. Применяли ядохимикаты арсенит кальция, арсенит натра, гексахлоран и др. А в целом только в 1947 году были обработаны свыше 496 тысяч га, что позволило предотвратить огромные потери в сельском хозяйстве, а за 1945-1948 годы – свыше 688 тысяч га земель [7].

Забегая вперед укажем, что после этого экспедиция вновь была реорганизована, она стала называться Амударьинским истребительным отрядом по борьбе с азиатской саранчой, значительно сократился штат, мало выделялись средства борьбы и ассигнования. Поэтому в 1950 году вновь наблюдается размножение вредителей, заразившие более 135 тысяч га. обрабатываемых земель. Они еще больше размножились на территории тугаев и прилегающих землях, так как после засухи 1947-1948 годов большие паводки на Амударье 1949 года создали хорошие условия для размножения и отлета саранчи вглубь – на обрабатываемые земли – и плотной там откладки кубышек (яиц). Специалисты определили четыре очага вредителей – Еркиндарьинский (угрожавший посевам Чимбайского и отчасти Кегейлийского районов), Пирман-ишанский (посевы Кегейлийского и отчасти Куйбышевского районов), Кызыл-калинский (посевы Кунградского и северной части Ходжейлийского районов), Ходжейлийский (посевы Ходжейлийского и южной части Кунградского районов). Еще несколько очагов были обнаружены на территории Ташаузской области Туркменистана.

4 января 1952 года Совет Министров УзССР принял постановление «О плане работ и мероприятиях с азиатской саранчой в дельте Амударьи в 1952 году» [8], предусматривавшее образование комиссии под председательством министра хлопководства ККАССР Анисифорова, а также министра госбезопасности ККАССР Кондратьева и начальника Амударьинской экспедиции по борьбе с азиатской саранчой Новицким. К тому моменту были определены уже 10 участков (Джиенсаятский, Алиаульский, Джалтыркульский, Тахтакаирский, Каратеренский, Байгужинский, Казанкеткенский, Кегейлийский, Коксуйский и Еркиндарьинский) с общей площадью свыше 250 тысяч га. Только после

этого удалось предотвратить дальнейшее распространение азиатской саранчи на территории Каракалпакстана.

В феврале 1947 г. Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос о мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период. Главными путями его подъема были определены: обеспечение села тракторами, сельскохозяйственными машинами и удобрениями, повышение культуры земледелия. Обращалось внимание на необходимость улучшения руководства агрофермой экономики. Для осуществления намеченного плана был увеличен выпуск сельскохозяйственной техники. Велись работы по электрификации села. Принимались чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. На рубеже 40-х 50-х годов было проведено укрупнение мелких колхозов. В течение нескольких лет их число уменьшилось с 255 до 94 тысяч.

Другая проблема заключалась в нехватке трудовых ресурсов. 26-28 февраля 1946 года состоялось республиканское совещание хлопкоробов Каракалпакстана. В нем участвовал весь советскопартийный актив республики, были приглашены передовики производства, председатели колхозов и совхозов. Представители передовых хозяйств публично взяли обязательство повысить урожайность хлопка до 15-20 центнеров с гектара, при этом к концу совещания каждый представитель хозяйств подходил к президиуму, указывал в «Книге обязательств» свои обязательства и подписывался. По традиции, хлопкоробы Каракалпакстана приняли призыв хлопкоробов Ташкентской области и вступили с ними в «социалистическое соревнование», представители которых также участвовали на этом совещании. Однако этим планам не суждено было сбыться, так как для их осуществления не имелись ни ассигнований, механизмов, еще не были внедрены новые методы хозяйствования, да и социальные условия оставались на низком уровне.

19 сентября 1946 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственных артелей в колхозах» [9]. В этом постановлении указывалось на нерациональное расходование трудодней, незаконное присвоение общественных земель колхозов, растрата колхозной собственности, нарушения демократических основ управления колхозами. Согласно постановлению значительно был сокращен административно-хозяйственный аппарат колхозов и совхозов. Намечался обмер приусадебных участков каждого хозяйства в колхозах и совхозах, ликвидации задолженностей производителей сельскохозяйственной продукции, запретить вышестоящим органам и ведомствам, а также их работникам требовать с них пшеницу, различную продукцию и денежные средства, восстановить демократические нормы руководства в колхозах.

Помимо того, на основе этого постановления выделялись дополнительные ассигнования для улучшения материально-технического оснащения сельского хозяйства, за перевыполнение плановых заданий по урожайности, по продуктивности скота вводилась дополнительная оплата, была налажена

система подготовки и переподготовки кадров для сельского хозяйства, получили развитие машинно-тракторные станции (МТС), которые обслуживали колхозы и совхозы.

На первый взгляд казалось, что это решение давало возможность покончить административно-командными методами управления колхозами, на самом деле во многом ограничивало стремление к плодотворную трудовую деятельность дехкан. Например, в архивных документах и материалах прессы часто упоминаются сведения о привлечении сельских жителей к ответственности за то, что в своих приусадебных участках сеяли овоще-бахчевые культуры. Также часто встречаются материалы о нарушениях должностных лиц аула и кишлака, незаконно присвоившие себе общие средства колхоза или недобросовестное распределение доходов колхозников, вызвавшие недовольства последних.

Во-первых, выполнение данного постановления затянулось на долгие годы. Например, в постановлении бюро Каракалпакского обкома партии и Совета Министров ККАССР от 22 июня 1950 года указывалось на продолжающиеся нарушения Устава сельскохозяйственной артели. Представитель Совета по делам колхозов при правительстве СССР по Каракалпакской АССР указывал, что в 1950 году имеется даже увеличение нарушений Устава. «Если в 1949 году было допущено 6644 случаев самовольного захвата общественных земель колхозов на площади 510 га, то в 1950 году в 180 проверенных колхозах республики допущено 14490 случаев захвата общественных земель колхозов, - указывается в архивном документе. - В 1949 году в колхозах республики было расхищено 227 голов скота, то проверкой на 1 октября 1950 года установлено хищение колхозного добра в колхозах 7 районов республики 3936 голов скота, 560 центнеров зерна и 265168 рублей денег» [10]. В основном хищениями промышляли ответственные лица - председатели правления колхозов, заведующие фермами, бухгалтеры. Были и случаи раздачи колхозникам зерна и денежных средств без учета выработанных трудодней. К нарушениям Устава относили не прямое использование техники: обычно руководители аппарата райкомов и райисполкомов часто использовали колхозные автомашины в других целях без договоров и оплаты (использование на строительстве, перевозке людей, для выезда в город или отдаленные аулы, а также в личных целях). Согласно постановлению, а также постановлению Совета Министров СССР от 18 апреля 1948 года «О мерах по улучшению организации и повышению производительности, упорядочению оплаты труда в колхозах», от 3 сентября 1948 года «О сокращении штатов административно-обслуживающего персонала в колхозах, упорядочения расходования трудодней на их оплату», на содержание административно-управленческого и обслуживающего персонала в колхозах предусматривалась 3% от общего числа трудодней колхозников, то есть были ликвидированы должности табельщиков, секретарей правления, курьеров. Но в некоторых хозяйствах они существовали и в 1950 году.

В целом, в послевоенный период состояние аграрного сектора экономики Каракалпакстана было сложным и противоречивым. Сельское хозяйство являлось жизненно необходимой отраслью общественного производства. Для подъема сельского хозяйства были направлены немалые материальные и финансовые ресурсы, а другие отрасли промышленности, связанные с обеспечением повседневной жизни людей, оставались в отсталом положении. Государство увеличило посевы хлопка за счет сокращения посевов зерновых культур, также были сокращены приусадебные участки колхозников, которые являлись основным источником доходов. Под лозунгом восстановления и интенсификация сельскохозяйственного производства шла мобилизация всех трудовых ресурсов внеэкономическими, директивными методами, носившими жесткий, полувойенный характер. Колхозники часто выступали против администрирования, но в основном предпочитали скрытые, латентные формы борьбы за собственные интересы, избегая прямой конфронтации с руководством колхоза. Самыми распространен-

ными из них и наиболее значимыми по последствиям были переезд в другое местожительство (часто в города) и экономический саботаж. Это нанесло ощутимый ущерб колхозному производству и не ухудшало и без того тяжелое социальное положение самих дехкан.

Литература

1. Центральный государственный архив Республики Каракалпакстан (ЦГА РК), ф. Р-322, оп.2, д.585, л.7.
2. Сарыбаев К. История орошения Каракалпакстана. – Нукус, 1995. – 230 с.
3. Каракалпакстанның жаңа тарийхы. – Некис, 2003. – 285 б.
4. ЦГА РК, ф.269, оп.1, д.118, л.16.
5. ЦГА РК, ф.269, оп.1, д.5, л.6.
6. ЦГА РК, ф.269, оп.1, д.5, л.9.
7. ЦГА РК, ф.269, оп.1, д.5, л.12.
8. ЦГА РК, ф.269, оп.1, д.109, л.4.
9. Кызыл Каракалпакстан, 1946, 22 сентябрь.
10. ЦГА РК, ф. Р-322, оп.1, д.1597, л.2.